

Workpackage 4.2: Darstellung des Rechtsrahmens der Energiespeicherung sowie der Sektorenkopplung

Interreg

Kofinanziert von
der Europäischen Union
Cofinancé par
l'Union Européenne

Oberrhein | Rhin Supérieur

Impressum

Herausgeber:

Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl
Kinzigallee 1
77694 Kehl
Deutschland

Bénédicte Laroze, LL.M.
Prof. Dr. Michael Frey Mag. rer. publ.
Philipp Boetzelen
Max Vincent Hochdorfer

Kehl, September 2024

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	4
1. Darstellung des Projektes	5
2. Definition der Sektorenkopplung	5
3. Die Sektorenkopplung im EU-Recht	6
4. Herausforderung der Sektorenkopplung	7
5. Umsetzung der Sektorenkopplung	9
5.1. Umsetzung der Sektorenkopplung im deutschen Recht	10
5.1.1. Sektorenkopplung und Flexibilisierung des Netzsystems	10
5.1.2. Die Planung der Integration des Energiesystems im deutschen Recht	11
5.2. Umsetzung der Sektorenkopplung im französischen Recht	17
5.2.1. Den rechtlichen Rahmen der Sektorenkopplung in Frankreich	17
5.2.2. Die Governance der Sektorenkopplung in Frankreich	20
5.2.3. Zwischenergebnis	21
6. Rechtsrahmen der Energiespeicherung	21
6.1. Der rechtliche Rahmen der Energiespeicherung im EU-Recht	21
6.2. Der rechtliche Rahmen der Energiespeicherung in Deutschland	22
6.2.1. Juristische Definition der Energiespeicherung im deutschen Recht	22
6.2.2. Finanzielle Unterstützung für die Energiespeicherung	23
6.3. Der rechtliche Rahmen der Energiespeicherung in Frankreich	24
7. Fazit	25
Literaturverzeichnis	26

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Art.	Artikel
BauGB	Baugesetzbuch
BKZ	Baukostenzuschuss
BMWK	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
BNetzA	Bundesnetzagentur
COM	Europäische Kommission
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EE	Erneuerbare Energie
EE-Vorlage	Erneuerbare Energie Vorlage
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
ER	Energie Renouvelable
EU	Europäische Union
GEG	Gebäudeenergiegesetz
Gesetz APER	Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
KIAF	Kehler Institut für Angewandte Forschung
KWK-Anlagen	Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen
KWKG	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
Loi LOM	Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
Nr.	Nummer
OLG	Oberlandesgericht
PCAET	Plan Climat-Air-Energie Territorial
PLU	Plan Local d'Urbanisme
PPE	Programmation Pluriannuelle de l'Énergie
RED III	Renewable Energy Directive III
S.	Seite
SCoT	Schéma de Cohérence Territoriale
SNBC	Stratégie Nationale Bas-Carbone
SRADDET	Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
SRCAE	Schémas régionaux climat-air-énergie
TEPCV	Loi de Transition Énergétique Pour la Croissance Verte
usw.	Und so weiter
UVP	Umweltverträglichkeitsprüfung
WPG	Wärmeplanungsgesetz
z.B.	zum Beispiel

1. Darstellung des Projektes

Im Rahmen des Projekts CO₂InnO, eines von der Europäischen Union mitfinanzierten INTERREG-Projekts, werden Lösungen zur Erreichung der Treibhausgasneutralität in der Region Oberrhein untersucht. Ziel des Projekts ist es, aufzuzeigen, wie eine erfolgreiche Energiewende auf Basis neuer technologischer Ansätze im europäischen Kontext sozialverträglich gestaltet werden kann.

Das übergeordnete Ziel und somit auch das angestrebte Ergebnis des Projekts CO₂InnO ist die Schaffung eines Reallabors, das den Transformationsprozess hin zu einer klimaneutralen Region Oberrhein durch die Demonstration konkreter Energielösungen unterstützt und beschleunigt. Im Mittelpunkt des Projekts stehen wasserstoffbasierte Blockheizkraftwerke zur Erzeugung von Strom und Wärme. Die damit verbundene dezentrale Energieerzeugung wird zudem mit Netzen von E-Ladestationen gekoppelt, um die E-Mobilität zu fördern. Darüber hinaus wird eine mögliche Umnutzung des Kernkraftwerksstandorts Fessenheim für die Entwicklung CO₂-armer Energielösungen untersucht.

Die Rolle des Kehler Instituts für angewandte Forschung (KIAF) an der Hochschule Kehl besteht darin, die rechtlich-administrativen Fragen des Transformationsprozesses zu analysieren. Ziel ist es, sicherzustellen, dass technische Innovationen nicht an rechtlichen Rahmenbedingungen scheitern.

In einem ersten Bericht hat das KIAF den rechtlichen Rahmen für die Errichtung eines wasserstoffbetriebenen Blockheizkraftwerks nach deutschem und französischem Recht analysiert. Somit wurden zwei Technologien der Sektorenkopplung bereits vorgestellt: Power-to-Gas mit der Erzeugung von Wasserstoff durch Elektrolyse und die Kraft-Wärme-Kopplung. Dabei wurde auch der rechtliche Rahmen für Wasserstoff sowohl in Frankreich als auch in Deutschland dargestellt. Diese Aspekte werden in diesem Bericht nicht wiederholt.

Dieser Bericht befasst sich nun mit dem rechtlichen Rahmen für die Energiespeicherung und die Sektorenkopplung. Dabei werden die genehmigungsrechtlichen Aspekte ausgeblendet bzw. nicht näher untersucht, da sie in einem anderen separaten Bericht ausführlicher behandelt werden. Die Integration von Wasserstoff im Energiesystem, der aus dem Strom des Kernkraftwerks Fessenheim gewonnen wird, wird in Zusammenarbeit mit der Universität de Strasbourg in einem separaten Bericht behandelt und daher hier nicht dargestellt. Zudem wird in Zusammenarbeit mit der Universität de Haute-Alsace ein ausführlicherer Bericht über die rechtlichen Aspekte der Nutzung intelligenter Systeme (Datenschutz, Cybersicherheit usw.) erstellt. Diese Fragen werden daher in der vorliegenden Studie nicht näher behandelt.

2. Definition der Sektorenkopplung

Sektorenkopplung kann bezeichnet werden als „de[r] fortschreitende Prozess der Substitution fossiler Energieträger durch weit überwiegend erneuerbar erzeugten Strom oder durch andere erneuerbare Energieträger und nachhaltige Energienutzungsformen, wie die Nutzung von Abwärme, in neuen sektorenübergreifenden Anwendungen oder durch verstärkte Nutzung bekannter sektorenübergreifender Anwendungen“. ¹ Kurz gefasst, die Sektorenkopplung „beschreibt die energetische Verknüpfung des Stromsektors mit dem Wärme-, Verkehrs- und Industriesektor“. ² In ihrer Mitteilung vom 8. Juli 2020³ verwendete die Europäische Kommission den Begriff „Integration des Energiesystems“. Damit ist „die koordinierte Planung und der Betrieb des Gesamtsystems unter Einbeziehung verschiedener Energieträger, Infrastrukturen und Verbrauchssektoren“ gemeint, was

¹ *Wietschel, M. u. a., Sektorenkopplung – Definition, Chancen und Herausforderungen*, S. 13.

² *Brinkschmidt, A., Sektorenkopplung im Energieregulierungsrecht*, 2023, S. 3.

³ Förderung einer klimaneutralen Wirtschaft: Eine EU-Strategie zur Integration des Energiesystems, COM(2020) 299 final vom 8.7.2020

somit der Sektorenkopplung gleichzusetzen ist. Zur Vereinfachung der Erläuterungen werden die Begriffe Integration der Energiesystem und Sektorenkopplung synonym verwendet und die Benutzung des einen schließt nicht die Gültigkeit des anderen aus, sofern keine gegenteilige Erläuterung erfolgt.

Die erneuerbaren Energien sollen schrittweise die fossilen Energieträger ersetzen. Dies soll nicht nur im Stromsektor geschehen, sondern auch in den Bereichen Wärme, Kälte und Verkehr. Durch die Sektorenkopplung wird angestrebt, dass das Stromangebot aus erneuerbaren Energien die Energienachfrage in „Haushalten (Wärme und Kälte), im Verkehr (Antrieb) sowie in Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen (Wärme, Kälte und Antrieb)“⁴ deckt. Die Sektorenkopplung verfolgt zwar primär das Ziel der Treibhausgasreduktion⁵, jedoch können viele Optionen der Sektorenkopplung auch zu einer Erhöhung der Flexibilität der Stromnachfrage beitragen.⁶ So kann beispielsweise der Einsatz von Wärmepumpen die Systemintegration von fluktuierenden erneuerbaren Energien verbessern.⁷ Um dies zu erreichen, sind jedoch entsprechende Maßnahmen notwendig, wie etwa die flexible, intelligente Steuerung von Batch-Prozessen oder der Einsatz von Speichern.⁸ Allerdings tragen nicht alle Sektorenkopplungsoptionen zur Flexibilisierung bei – Oberleitungs-Lkw stellen beispielsweise einen sehr unflexiblen Nachfrager dar.⁹ Zudem kann durch die Sektorenkopplung die Energieeffizienz gesteigert werden¹⁰, was jedoch nicht für jede Technologie gilt, insbesondere nicht für solche, die mehrere Umwandlungsschritte erfordern (z.B. die Umwandlung von Strom in Gas oder flüssige Kraftstoffe).¹¹

3. Die Sektorenkopplung im EU-Recht

Mit dem Green Deal strebt die EU an, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Der Energiesektor ist für den Großteil der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich, hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe.¹² Die Dekarbonisierung des Energiesystems erfordert eine zunehmende Integration der verschiedenen Komponenten.¹³

Die Integration von Energiesystemen wurde von der Europäischen Kommission erstmals in ihrer Mitteilung vom 28.11.2018¹⁴ thematisiert, in der sie die Notwendigkeit einer intelligenten Markt- und Systemintegration hervorhob.¹⁵ In seinen Schlussfolgerungen vom 25.06.2019¹⁶ über die Zukunft der Energiesysteme in der Energieunion betonte der Rat der Europäischen Union die Schlüsselrolle der Energiesystemintegration für ein kosteneffizientes Dekarbonisierungsziel.¹⁷ Gleichzeitig wurde die Bedeutung der Bürgerbeteiligung und des Eigenverbrauchs durch intelligente Städte und Energiegemeinschaften zur Umsetzung der Sektorenkopplung hervorgehoben.¹⁸

Die EU-Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) und der Rat der

⁴ Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Sektorenkopplung – Chance für die Industrie, 2024.

⁵ COM(2020) 299 final vom 8.7.2020, S.3.

⁶ Wietschel, M. u. a., Sektorenkopplung – Definition, Chancen und Herausforderungen, S. 12.

⁷ Ebenda.

⁸ Ebenda.

⁹ Ebenda.

¹⁰ Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Sektorenkopplung – Chance für die Industrie, 2024.

¹¹ Wietschel, M. u. a., Sektorenkopplung – Definition, Chancen und Herausforderungen, S. 13.

¹² IEA, Europe – Countries & Regions - IEA, 2024, abgerufen am 20.09.2024.

¹³ Energy System Integration | www.acer.europa.eu, 2024, abgerufen am 20.09.2024.

¹⁴ Ein sauberer Planet für alle: Eine Europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft, COM(2018) 773 final, vom 28.11.2018.

¹⁵ Energy System Integration | www.acer.europa.eu, 2024, abgerufen am 20.09.2024.

¹⁶ Schlussfolgerungen des Rates vom 25.06.2019, Conclusions on the future of energy systems in the Energy Union to ensure the energy transition and the achievement of energy and climate objectives towards 2030 and beyond, 10592/19.

¹⁷ Energy System Integration | www.acer.europa.eu, 2024, abgerufen am 20.09.2024.

¹⁸ Ebenda.

europäischen Energieregulierer (CEER) veröffentlichten im November 2019 das „Bridge Beyond 2025 Conclusion Paper“¹⁹ das regulatorische Vorschläge zur Erreichung der Ziele der Dekarbonisierung und der Energiesystemintegration enthält.²⁰

Infolge der Veröffentlichung des Green Deal durch die Europäische Kommission Ende 2019 veröffentlichte die Kommission am 8. Juli 2020 die Mitteilung „Förderung einer klimaneutralen Wirtschaft: Eine EU-Strategie zur Integration des Energiesystems“²¹. Diese umfasst politische und gesetzgeberische Maßnahmen auf EU-Ebene, um schrittweise ein neues integriertes Energiesystem zu gestalten. Demnach spielt die korrekte und rechtzeitige Umsetzung des „Fit for 55“-Pakets eine große Rolle, insbesondere die Umsetzung der überarbeiteten Richtlinie über erneuerbare Energien, die Reform des Strommarktdesigns, die überarbeitete Richtlinie zur Energieeffizienz und die überarbeitete Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.²²

Für die Europäische Kommission umfasst die Integration des Energiesystems drei einander ergänzende und sich gegenseitig verstärkende Konzepte: die Energieeffizienz, die Elektrifizierung der Endverbrauchssektoren und die Verwendung erneuerbarer und CO₂-armer Brennstoffe.²³

- Die Steigerung der Energieeffizienz soll das zentrale Element für ein stärker „kreislauforientiertes“ Energiesystem sein, „in dem Lösungen mit der geringsten Energieintensität Vorrang haben, unvermeidbare Abfallströme zu Energiezwecken wiederverwendet und Synergien sektorübergreifend genutzt werden“ (z. B. in kombinierten Kraft-Wärme-Anlagen).
- Eine stärkere direkte Elektrifizierung der Endverbrauchssektoren soll dank der Steigerung der erneuerbaren Energieerzeugung zu wettbewerbsfähigen Kosten ermöglicht werden. Sie sollte die Energienachfrage decken können (z. B. Wärmepumpen, industrielle Niedertemperaturverfahren, Elektrofahrzeuge).
- Sobald Direktheizung oder Elektrifizierung nicht möglich sind (oder ineffizient oder zu teuer), sollten erneuerbare und CO₂-arme Brennstoffe (einschließlich Wasserstoff) für den Endverbrauch verwendet werden.

Außerdem fügt die Kommission hinzu, dass ein stärker integriertes Energiesystem multidirektional sein wird und die Verbraucher aktiv in die Energieversorgung einbezieht. Vertikal bedeutet dies, dass dezentrale Erzeuger und Kunden zur Flexibilität und Stabilität des Systems beitragen, etwa durch die lokale Einspeisung von Biomethan in Gasnetze oder die Netzintegration von Fahrzeugen („vehicle-to-grid“). Horizontal wird der Energieaustausch zwischen Sektoren zunehmen, beispielsweise durch das Teilen von Wärme in intelligenten Fernwärme- und -kältesystemen oder die Einspeisung von selbst erzeugtem Strom durch Einzelpersonen oder Energiegemeinschaften.

4. Herausforderung der Sektorenkopplung

¹⁹ EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)/Council of European Energy Regulators (CEER), The Bridge Beyond 2025, 2019.

²⁰ Energy System Integration | www.acer.europa.eu, 2024, abgerufen am 20.09.2024.

²¹ COM(2020) 299 final vom 8.7.2020.

²² European Commission, EU strategy on energy system integration, 2024, abgerufen am 23.09.2024.

²³ COM(2020) 299 final vom 8.7.2020, S.3.

The energy system today :
linear and wasteful flows of energy,
in one direction only

Future EU integrated energy system :
energy flows between users and producers,
reducing wasted resources and money

©European Union

Trotz politischer Absichten und Bemühungen setzen sich die Sektorenkopplungstechnologien derzeit nur begrenzt auf dem Markt durch. Dies sei (auch) auf finanzielle Gründe zurückzuführen, da die Kosten im Vergleich zu Technologien mit fossilen Energieträgern (noch) deutlich höher sind.²⁴ Eine Gegenwirkung durch den europäischen und nationalen Emissionshandel sowie die Bepreisung von CO₂-Emissionen führte bisher (noch) nicht zu den geplanten Preiserhöhungen für fossile Energieträger, die für die Wettbewerbsfähigkeit der Sektorenkopplung notwendig wären.²⁵

Hinzu kommt, dass die Sektorenkopplung eine ausreichende Produktion von Elektrizität voraussetzt.²⁶ In Frankreich wird auf Atomkraft gesetzt²⁷, und die Ziele für die Errichtung von Anlagen für erneuerbare Energien werden nicht erreicht²⁸. In Deutschland hingegen wird immer mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen produziert und entsprechende Anlagen errichtet.²⁹ Jedoch besteht nach wie vor das Problem der Speicherung dieses Stroms. In beiden Ländern besteht ein erheblicher Bedarf, eine geeignete Infrastruktur auszubauen³⁰, was auch teilweise mit der Komplexität der Baugenehmigungsverfahren zusammenhängt.³¹ Abgesehen von den finanziellen Aspekten dieser Errichtungen stehen die Verfahren trotz Bemühungen in Richtung Beschleunigung noch am Anfang ihrer rechtlichen Entwicklung und sind nach wie vor sehr komplex und langwierig. Die am 20.11.2023 in Kraft getretene RED III³² enthält Maßnahmen zur Lösung dieses Infrastrukturproblems: die sogenannten „Beschleunigungsgebiete“. Art. 15e RED III regelt die Beschleunigung der Zulassung des Netzausbaus und sieht ein zweistufiges Verfahren vor.³³

²⁴ Brinkschmidt, A., Sektorenkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, S. 3.

²⁵ Ebenda.

²⁶ Ebenda, S. 25.

²⁷ Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) vom 03.2020 (Stratégie Nationale Bas-Carbone, 2020) (2020), S. 120.

²⁸ Commissariat général au développement durable, Objectif 33 % d'énergies renouvelables en 2030 : la France est-elle sur la bonne trajectoire ?, 2023.

²⁹ Umweltbundesamt, Erneuerbare Energien in Zahlen, 2024, abgerufen am 29.09.2024.

³⁰ Brinkschmidt, A., Sektorenkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, S. 27.

³¹ Müller, C., Laroze, B., Frey, M., Between EU requirements and local initiative: the local energy transition in Germany and France, in Local Energy transitions in Europe, Springer, i.E.

³² Richtlinie (EU) 2023/2413 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023.

³³ Kohls, M./Boerstra, B., Aktuelle Beschleunigungsgesetzgebung zum Netzausbau – EU-Notfall-Verordnung, RED III und Umsetzung in Deutschland (Teil 1), 2024.

- In der ersten Stufe ist vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten „einen oder mehrere Pläne zur Ausweisung spezieller Infrastrukturgebiete für die Umsetzung von Netz- und Speicherprojekten annehmen, die für die Integration erneuerbarer Energie in das Stromnetz erforderlich sind“ (Art. 15e Abs. 1 Satz 1 RED III).³⁴ Diese Gebiete dienen der Unterstützung und Ergänzung der Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energien (Art. 15e Abs. 1 Satz 2 RED III).³⁵ Der Planung unterliegt den im Art. 15e Abs. 1 RED III ausgeführten Voraussetzungen.
- Die zweite Stufe ist in Art. 15e Abs. 2 RED III geregelt und betrifft die Zulassungsebene.³⁶ Solange das Netz- oder Speicherprojekt für die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz erforderlich ist, kann es von der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäß Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie 2011/92/EU ebenso wie von einer Bewertung seiner Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete und die Prüfung seiner Auswirkungen auf den Artenschutz befreit werden.³⁷ Diese Befreiung unterliegt den im Art. 15e Abs. 2 RED III ausgeführten Voraussetzungen.

Diese Richtlinie muss noch in nationales Recht der Mitgliedstaaten umgesetzt werden. In Deutschland erfolgt diese Umsetzung schrittweise und ist noch im Gange.³⁸ In Frankreich wurde die Richtlinie ebenfalls noch nicht in nationales Recht umgesetzt, wobei einige Aspekte der Richtlinie bereits mit dem Gesetz APER³⁹ vom 13.03.2023 antizipiert wurden.⁴⁰

Die Konkurrenzfähigkeit der Sektorenkopplung hängt außerdem von einem regulatorischen Rechtsrahmen ab, der ihre schnelle Etablierung und Weiterentwicklung ermöglichen würde, indem er die notwendige Investitionssicherheit schafft.⁴¹

5. Umsetzung der Sektorenkopplung

Der Sektorenkopplung wurde im französischen oder deutschen Recht keine spezielle Gesetzgebung gewidmet, die ausschließlich auf deren Umsetzung abzielt. Tatsächlich ist die Sektorenkopplung ein zu erreichendes Ziel, und ihr sektorübergreifender Charakter erfordert sowohl sektorübergreifende als auch strukturelle Maßnahmen, die es ermöglichen, die notwendigen technischen Voraussetzungen für ihre Umsetzung zu schaffen. So wird die Sektorenkopplung als solche nicht immer explizit in den gesetzlichen Texten oder den nationalen Strategien genannt. Allerdings sind die Elemente, die sie ausmachen (Energieeffizienz, umfassende Elektrifizierung, Netzausbau und Erneuerbare Energien, usw.) sowie die Technologien der Sektorenkopplung (Kraft-Wärme-Kopplung, Power-to-Gas, Vehicle-to-Grid, usw.) fester Bestandteil der jeweiligen nationalen Strategien und in deren rechtliche Umsetzung integriert. Die folgenden Ausführungen werden daher eine nicht erschöpfende Darstellung der Maßnahmen bieten, die zum Aufschwung der Sektorenkopplung in Frankreich und Deutschland beitragen.

Es liegt im Wesen der Sektorenkopplung, mehrere verschiedene Sektoren zu kombinieren und zu verknüpfen. In diesem Zusammenhang ist die Planung ihrer Umsetzung notwendig, da sie „einen vorausschauenden und umfassenden Denkansatz erfordere, der die verschiedenen Szenarien, Sektoren und Netze berücksichtigt“⁴². Die folgenden Ausführungen werden daher zunächst die Planungsstrategien der Sektorenkopplung für Deutschland und Frankreich darstellen, bevor die

³⁴ Ebenda.

³⁵ Ebenda.

³⁶ Ebenda.

³⁷ Ebenda.

³⁸ *Gröschel, J./Heusmann, H.*, Zweites Umsetzungspaket der RED III kommt verspätet, 2024.

³⁹ Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, auf Deutsch : Gesetz zur Beschleunigung der Produktion erneuerbarer Energien.

⁴⁰ *Le Bihan-Graf, C./Rosenblieh, L./Lemoine, H.*, Analyse des principales mesures de la directive RED III, des modalités et des enjeux de sa transposition en droit interne, 2024.

⁴¹ *Brinkschmidt, A.*, Sektorenkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, S. 3.

⁴² *Deutsch-französisches Büro für die Energiewende*, Sektorenkopplung als Vektor zur Flexibilisierung des Stromsystems, 2024, S. 6.

Governance ihrer Umsetzung erläutert wird.

5.1. Umsetzung der Sektorenkopplung im deutschen Recht

§ 1 Abs. 1 EEG zielt auf die Transformation zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung ab, die vollständig auf erneuerbaren Energien beruht. Die Sektorenkopplung bildet hierfür nicht nur eine Lösung für die Dekarbonisierung der Stromnachfrage, sondern auch eine „Chance für den Ausgleich des fluktuierenden Verlaufs der Erzeugung erneuerbarer Energien“⁴³. In Deutschland steht die Sektorenkopplung bereits seit 2016 im Klimaschutzplan 2050 als Mittel, um das damalige Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 zu erreichen.⁴⁴ Im Koalitionsvertrag der im Jahr 2021 amtierenden „Ampelregierung“ wurde die Sektorenkopplung als Lösung gegen die Abschaltung von Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien im Falle von Engpässen dargestellt und dementsprechend als Ziel formuliert.⁴⁵ Durch finanzielle Unterstützung soll die sektorübergreifende Integration des Energiesystems geschaffen und ermöglicht werden.⁴⁶

5.1.1. Sektorenkopplung und Flexibilisierung des Netzsystems

Die Sektorenkopplung stellt eine Herausforderung für das Stromnetz dar.⁴⁷ Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 sechs Millionen Wärmepumpen zu installieren und 15 Millionen Elektrofahrzeuge einzusetzen.⁴⁸ Hierbei spielt die Flexibilität des Netzsystems eine wesentliche Rolle, da die aktuellen Netzkapazitäten derzeit nicht ausreichend sind.⁴⁹ Die Volatilität der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien kann durch die Sektorenkopplung teilweise ausgeglichen werden.⁵⁰ Dafür ist jedoch eine Anpassung der jeweiligen Sektorenkopplungstechnologien an die Netzstabilität und den Strombedarf erforderlich.⁵¹

Der Einsatz von Sektorenkopplungstechnologien sollte erfolgen, wenn zu viel Strom im Netz verfügbar ist – etwa durch die Anpassung der Ladezeiten von E-Autos an Zeiten, in denen ein Überangebot an Strom herrscht.⁵² Power-to-Gas-Anlagen, die es ermöglichen, mithilfe von überschüssigem Strom durch Elektrolyse Wasserstoff zu produzieren, entlasten das Netz in Phasen hoher Stromeinspeisung.⁵³ Dadurch stellen sie eine flexible Last dar und fördern die Integration erneuerbarer Energien in das Energiesystem.⁵⁴

Eine Anpassung bzw. der Einsatz von Sektorenkopplungstechnologien entsprechend dem Strombedarf erfordert eine erfolgreiche Netzintegration der entsprechenden Anlagen.⁵⁵ Hierfür ist die Digitalisierung des Energiesystems unerlässlich, da Netz- und Anlagenbetreiber Informationen darüber austauschen müssen, wann welche Anlage wie viel Strom aus dem Netz benötigt oder

⁴³ *Deutsch-französisches Büro für die Energiewende*, Sektorenkopplung als Vektor zur Flexibilisierung des Stromsystems, 2024, S. 6.

⁴⁴ *Brinkschmidt, A.*, Sektorenkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, S. 2; *SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN UND FDP*, Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), 2021.

⁴⁵ *SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN UND FDP*, Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), 2021, S. 48.

⁴⁶ Ebenda.

⁴⁷ *Deutsch-französisches Büro für die Energiewende*, Sektorenkopplung als Vektor zur Flexibilisierung des Stromsystems, 2024.

⁴⁸ Ebenda.

⁴⁹ Ebenda; *Brinkschmidt, A.*, Sektorenkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, S. 23.

⁵⁰ *Brinkschmidt, A.*, Sektorenkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, S. 23.

⁵¹ Ebenda.

⁵² Ebenda.

⁵³ Ebenda.

⁵⁴ Ebenda.

⁵⁵ Ebenda.

einspeist.⁵⁶ Mit einer flächendeckenden Installation von intelligenter Strommesssysteme – sogenannter Smart-Meter – können Netz- und Anlagenbetreiber Informationen zur Netzauslastung, zum Energieverbrauch und zur Energieerzeugung austauschen, um die Netz-, Erzeugungs- und Verbrauchskapazitäten effizient auszurichten.⁵⁷ Das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende vom Mai 2023⁵⁸ soll den Einbau von Smart-Meter unbürokratischer und schneller ermöglichen und wird somit zum Erfolg der Integration im Energiesystem beitragen.⁵⁹ Das Gesetz sieht eine schrittweise Ausstattung der Verbrauchsstellen mit Smart Metern vor.⁶⁰ Von dynamischen Tarifen profitieren nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher, die Strom dann beziehen, wenn er am günstigsten ist, sondern diese tragen auch zur Netzstabilität bei.⁶¹

Um den Anreiz für intelligente Messsysteme zu erhöhen bzw. zu unterstützen, wurde finanzielle Unterstützung geschaffen. Der Einbau intelligenter Messsysteme ist eine Förderungsbedingung für KWK-Anlagen und Ladestationen, die nun nur Zuschüsse erhalten, wenn die technischen Voraussetzungen für einen systemdienlichen Betrieb der Anlage geschaffen sind (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWKG 2023 i.V.m. § 9 EEG 2023). Allerdings kommt der Smart-Meter-Rollout in Deutschland nur schleppend voran, was eine Analyse seiner praktischen Wirkungen (noch) nicht ermöglicht.

5.1.2. Die Planung der Integration des Energiesystems im deutschen Recht

Die Planung ist notwendig, da die Sektorenkopplung einen ganzheitlichen und zukunftsorientierten Ansatz erfordert, der unterschiedliche Szenarien, Sektoren und Netzwerke einbezieht.⁶² Aufgrund dieser Herausforderung für das Stromnetz und der Notwendigkeit, dem entgegenzuwirken, um die Ziele des EEG zu erreichen, hat der Gesetzgeber zwei Planungsinstrumente für die Planung eines integrierten Energiesystems hinzugefügt. Zum einen handelt es sich um die Netzausbaupläne und zum anderen um die kommunale Wärmeplanung.⁶³

5.1.2.1. Die Netzausbauplanung

Angesichts des zunehmenden Umfangs der Versorgungsaufgaben, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auf die meisten Stromnetzbetreiber zukommen, ist ein vorausschauender Netzausbau entscheidend für das Gelingen der Energiewende.⁶⁴ Mit der Verabschiedung des „Osterpakets“ am 6. April 2022 hat das Bundeskabinett umfassende gesetzliche Anpassungen beschlossen, um einen vorausschauenderen Netzausbau zu fördern.⁶⁵ Die Planung des Verteilnetzausbaus soll sich am langfristigen Ziel der Klimaneutralität orientieren.⁶⁶ Sektorübergreifende Entwicklungen wie der Hochlauf der Elektromobilität müssen dabei in Form geeigneter Prognosen in die Planung einfließen.⁶⁷

§ 11 Abs. 1 EnWG verpflichtet Betreiber von Energieversorgungsnetzen, das Energieversorgungsnetz bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, sobald dies wirtschaftlich zumutbar ist. Dieser Fortschritt verdeutlicht die Rolle der Netzbetreiber für den Netzausbau und damit auch für die

⁵⁶ Brinkschmidt, A., Sektorenkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, S. 24.

⁵⁷ Ebenda.

⁵⁸ BGBl. 2023 I Nr. 133 vom 26.05.2023

⁵⁹ Bundesregierung, Neustart für die digitale Energiewende, 2023, abgerufen am 16.09.2024.

⁶⁰ Ebenda.

⁶¹ Ebenda.

⁶² Deutsch-französisches Büro für die Energiewende, Sektorenkopplung als Vektor zur Flexibilisierung des Stromsystems, 2024, S. 6.

⁶³ Ebenda.

⁶⁴ BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Netzausbau: StromVNB veröffentlichen Netzausbaupläne, 2024.

⁶⁵ Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Masterplan Ladeinfrastruktur II der Bundesregierung, S. 30.

⁶⁶ Ebenda.

⁶⁷ Ebenda.

Sektorenkopplung.

Die Planung des Netzausbaus spielt für die Sektorenkopplung ebenfalls eine tragende Rolle. § 14d EnWG stellt die zentrale Norm für Planungen zur Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau des Elektrizitätsverteilernetzes dar.⁶⁸ Elektrizitätsverteilernetzbetreiber sind gemäß § 14d Abs. 1 EnWG nun verpflichtet, die Bedarfs- und Ausbauplanung des Verteilernetzes zu formalisieren.⁶⁹ Der Zweck der Veröffentlichung solcher Pläne für die Verteilernetze besteht darin, die Integration von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern, den Ausbau von Speichertechnologien sowie die Elektrifizierung des Verkehrs voranzutreiben und den Netznutzern relevante Informationen über geplante Netzmodernisierungen oder -erweiterungen bereitzustellen.⁷⁰ Die Betreiber der Elektrizitätsverteilernetze sollen sich mit dem Ausbau der Netzinfrastruktur sowie potenziellen Engpässen befassen und diese transparent gegenüber der Regulierungsbehörde nachweisen.⁷¹

Die Verteilnetzbetreiber sind nun verpflichtet, den Netzausbau auf Basis regionaler Szenarien zu planen und diese der Bundesnetzagentur (BNetzA) vorzulegen.⁷² Dabei muss die Planung zunehmend integrativ gestaltet werden und die kommunalen Wärmepläne einbeziehen, die gemäß dem Wärmeplanungsgesetz (WPG) bis Mitte 2028 erstellt werden müssen.⁷³

Die Rolle der Netzbetreiber wird durch die Entflechtungsvorgaben jedoch auf den Betrieb des Netzes begrenzt. Um den herkömmlichen, monopolartigen Strukturen von Energieversorgungsunternehmen entgegenzuwirken, ergreift die EU seit den 1990er Jahren Maßnahmen zur Beseitigung von Wettbewerbshindernissen.⁷⁴ Dieses Ziel soll unter anderem durch Entflechtungsmaßnahmen erreicht werden.⁷⁵ Die Entflechtung sieht eine Trennung der Erzeugung von Elektrizität bzw. der Gewinnung von Erdgas sowie des Vertriebs dieser leitungsgebundenen Energieträger einerseits und dem Betrieb von Energieversorgungsnetzen andererseits vor.⁷⁶ Damit sollen Netzbetreiber, die mit ihrer Infrastruktur ein natürliches Monopol innehaben, von der übrigen Energieversorgungstätigkeit getrennt werden.⁷⁷ Die Umsetzung dieser EU-Regelungen erfolgt im nationalen Recht durch §§ 6 ff. EnWG.⁷⁸

Für die Sektorenkopplung bedeuten diese Vorgaben, dass Netzbetreiber keine Sektorenkopplungsanlagen betreiben dürfen.⁷⁹ Lediglich Energieerzeuger und -versorger dürfen diese Anlagen betreiben.⁸⁰ Dies kann als Hemmnis für die Sektorenkopplung betrachtet werden, da es Investitionen von Netzbetreibern in Sektorenkopplungstechnologien verhindert und somit die Flexibilitätspotenziale einschränkt.⁸¹ Der Ausgleichsbedarf im Netz kann nicht direkt vom Netzbetreiber gesteuert werden, sondern muss an die Anlagenbetreiber kommuniziert werden, was zusätzliche Kosten verursacht und nur mit intelligenten Messsystemen (Smart Metern) funktioniert.⁸²

Die Entflechtungsvorgaben fördern jedoch Transparenz und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt und

⁶⁸ NK-EnWG/Tüngler EnWG § 14d Rn. 2.

⁶⁹ Ebenda.

⁷⁰ Ebenda.

⁷¹ Ebenda.

⁷² *Deutsch-französisches Büro für die Energiewende*, Sektorenkopplung als Vektor zur Flexibilisierung des Stromsystems, 2024, S. 6.

⁷³ Ebenda.

⁷⁴ NK-EnWG/Tüngler EnWG § 6 Rn. 2, in *Kment, M. u. a.*, Energiewirtschaftsgesetz, 2024.

⁷⁵ Ebenda.

⁷⁶ Ebenda.

⁷⁷ Ebenda.

⁷⁸ Ebenda.

⁷⁹ *Brinkschmidt, A.*, Sektorenkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, S. 208.

⁸⁰ Ebenda.

⁸¹ Ebenda.

⁸² Ebenda.

gleichen dadurch ihre Nachteile im Bereich des Verbraucherschutzes aus.⁸³ Zudem wurden Ausnahmen geschaffen, um den potenziell investitionshehmenden Effekten entgegenzuwirken: Im Falle eines unzureichenden Marktinteresses am Betrieb von Ladesäulen und der Feststellung eines regionalen Marktversagens durch die BNetzA können Verteilnetzbetreiber ausnahmsweise Eigentümer oder Betreiber von Ladepunkten sein.⁸⁴ Diese Ausnahmen sollten jedoch zeitlich begrenzt sein, und eine weitere Ausdehnung ist angesichts der hohen Bedeutung der Entflechtung in der Energiepolitik der Europäischen Union unwahrscheinlich.⁸⁵

5.1.2.2. Die Wärmeplanung

Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) sind am 01.01.2024 in Kraft getreten. Beide Gesetze sollen zur Voranbringung der Wärmewende im Gebäudesektor und somit zur Erreichung der Pariser Klimaschutzziele beitragen.⁸⁶ Beide Gesetze sind miteinander verzahnt und zielen auf die Integration erneuerbarer Energien in die Wärmeversorgung ab.⁸⁷ Einerseits bringt das GEG insbesondere Pflichten für die Eigentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden sowie Bauherrinnen und Bauherren mit sich.⁸⁸ Andererseits führt das WPG eine neue strategische Fachplanung ein, die von den Ländern auf die Kommunen übertragen wird.⁸⁹ Die Wärmeplanung als solche ist kein planungsrechtliches Novum, da einzelne Länder wie Hamburg (§ 25 HmbKliSchG), Schleswig-Holstein (§§ 7, 8 EWKG SH) und Baden-Württemberg (§§ 7c und 7d KSG BW) bereits eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung in ihren jeweiligen Landesklimaschutzgesetzen eingeführt hatten.⁹⁰ Allerdings bringt das WPG die bis dahin fehlende bundeseinheitliche Regelung.⁹¹

§ 4 Abs. 2 Satz 1 WPG sieht eine Pflicht für die Gemeindegebiete mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern vor, bis zum 30. Juni 2026 einen kommunalen Wärmeplan aufzustellen. Für Gemeindegebiete mit weniger als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern läuft die Frist bis zum 30. Juni 2028. In den Plänen sollen Wärmeversorgungsgebiete festgelegt werden, wobei eine Unterscheidung zwischen Gebieten mit Fernwärme, Wasserstoff und Wärmepumpen erfolgt. Diese müssen von den Verteilnetzbetreibern in ihre vorausschauende Planung integriert werden.⁹²

Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 GEG dürfen in einem Gebäude zum Zweck der Inbetriebnahme nur solche Heizungsanlagen installiert oder aufgestellt werden, die mindestens 65 % der bereitgestellten Wärme durch erneuerbare Energien oder unvermeidbare Abwärme erzeugen (65 %-EE-Vorgabe). Bei der Erfüllung dieser Vorgabe haben die Betroffenen grundsätzlich Wahlfreiheit, da die Innovationsklausel des § 71 Abs. 2 Satz 1 GEG individuelle Lösungen ermöglicht (Technologieoffenheit).⁹³ Darüber hinaus benennt § 71 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1–7 GEG standardisierte Erfüllungsoptionen wie zum Beispiel die Nutzung von Wärmepumpen oder den Anschluss an ein Wärmenetz.⁹⁴

§ 7 WPG enthält Regelungen bzgl. der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Berücksichtigungspflichten. Daher müssen unter anderem bestehende sowie künftige oder in Aussicht gestellte Netzbetreiber und

⁸³ *Brinkschmidt, A.*, Sektorenkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, S. 209.

⁸⁴ Ebenda.

⁸⁵ Ebenda.

⁸⁶ *Heinicke, T.*, Auf dem Weg zur Wärmewende? Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und die Wärmeplanung, S. 451.

⁸⁷ *Schnittker, D./Fründ, F.*, Der bundeseinheitliche Rechtsrahmen der Wärmeplanung, S. 291.

⁸⁸ *Heinicke, T.*, Auf dem Weg zur Wärmewende? Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und die Wärmeplanung, S. 451.

⁸⁹ Ebenda.

⁹⁰ *Schnittker, D./Fründ, F.*, Der bundeseinheitliche Rechtsrahmen der Wärmeplanung, S. 289.

⁹¹ Ebenda.

⁹² *Deutsch-französisches Büro für die Energiewende*, Sektorenkopplung als Vektor zur Flexibilisierung des Stromsystems, 2024, S. 6.

⁹³ *Schnittker, D./Fründ, F.*, Der bundeseinheitliche Rechtsrahmen der Wärmeplanung, S. 291.

⁹⁴ Ebenda.

die betroffene Kommune – sofern sie nicht identisch mit der planungsverantwortlichen Stelle ist – zwingend beteiligt werden.⁹⁵ Auch bestehende und potenzielle Produzenten von erneuerbarer Energie, unvermeidbarer Abwärme oder gasförmigen Energieträgern sowie angrenzende Gemeinden und Gemeindeverbände können beteiligt werden.⁹⁶ In der in § 16 WPG geregelten Potenzialanalyse wird untersucht, wie unvermeidbare Wärme aus industriellen oder gewerblichen Sektoren genutzt werden kann.⁹⁷ Die Nutzung von Energie aus industriellen oder gewerblichen Sektoren im Wärmesektor stellt somit die Umsetzung einer Maßnahme der Sektorenkopplung dar.

5.1.2.3. Die Elektromobilität

Im Jahr 2019 verabschiedete die Bundesregierung den Masterplan Ladeinfrastruktur, der die bundesweiten Aktivitäten zum beschleunigten Ausbau der Ladeinfrastruktur zusammenführt.⁹⁸ Dieser Plan wird kontinuierlich evaluiert, und seine Weiterentwicklung ist im Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode festgelegt.⁹⁹ Im Oktober 2022 präsentierte die Bundesregierung den Masterplan Ladeinfrastruktur II.¹⁰⁰ Dieser stellt eine neue, ressortübergreifende Strategie dar, die darauf abzielt, den Aufbau und Betrieb von Ladepunkten einfacher und schneller zu gestalten.¹⁰¹ Zudem soll die Ladeinfrastruktur als Geschäftsmodell attraktiver werden, um verstärkte Investitionen aus der Privatwirtschaft zu mobilisieren.¹⁰²

Ein zentrales Augenmerk des Masterplans II liegt auf der optimalen Integration von Ladeinfrastruktur und Stromsystem (Strommarkt und Stromnetz).¹⁰³ Er verdeutlicht, dass die Geschwindigkeit des Ausbaus der Ladeinfrastruktur stark von der Zusammenarbeit mit dem Stromsystem abhängt.¹⁰⁴ Verbesserungen sind möglich, wenn der Ausbau und die Regulierung von Lade- und Stromnetzen besser koordiniert werden und absehbare Funktionalitäten, wie das bidirektionale Laden (Vehicle-to-grid), von Anfang an in die Planung einbezogen werden.¹⁰⁵

Ziel der im Plan präsentierten Maßnahmen ist es, sowohl die Kommunikation und Informationsflüsse als auch die Verfahren zwischen den relevanten Akteuren – einschließlich Behörden, Netzbetreibern und Anschlussuchenden – sowie die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Einklang mit dem erwarteten Anstieg der Fahrzeugzahlen zügig voranschreiten kann und die Integration von Lade- und Stromsystem entsprechend effizient und zukunftssicher erfolgt.¹⁰⁶ Ein enger Austausch zwischen allen relevanten Akteuren sowie eine umfassende Bündelung des vorhandenen Wissens sind besonders wichtig, um die Skalierbarkeit von Ladestandorten zu optimieren, die Netzertüchtigung zu verbessern und die Netzauslastung besser zu erfassen und zu steuern, insbesondere unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen an Hochleistungsstandorte für schwere Nutzfahrzeuge.¹⁰⁷ Zudem sollen Möglichkeiten für ein besseres Zusammenspiel zwischen Stromnetz und Ladeinfrastruktur, beispielsweise durch gesteuertes und bidirektionales Laden sowie netzstützende Eigenschaften von Elektrofahrzeugen, erschlossen werden.¹⁰⁸ Neben dem Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz

⁹⁵ Werthmüller, C./Reith, S.-C., Die kommunale Wärmeplanung, 2024, S. 62.

⁹⁶ Ebenda.

⁹⁷ Schnittker, D./Fründ, F., Der bundeseinheitliche Rechtsrahmen der Wärmeplanung, S. 292-293.

⁹⁸ Die Bundesregierung, Masterplan Ladeinfrastruktur II, 2022, abgerufen am 25.09.2024.

⁹⁹ Ebenda.

¹⁰⁰ Ebenda.

¹⁰¹ Ebenda.

¹⁰² Ebenda.

¹⁰³ Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Masterplan Ladeinfrastruktur II der Bundesregierung, S. 6.

¹⁰⁴ Ebenda, S. 30.

¹⁰⁵ Ebenda.

¹⁰⁶ Ebenda.

¹⁰⁷ Ebenda.

¹⁰⁸ Ebenda.

muss auch das Hochspannungsnetz in die Überlegungen einbezogen werden.¹⁰⁹ Wie bereits zuvor dargestellt, wurden Maßnahmen ergriffen, um die Problematik des Netzausbaus in Deutschland zu lösen.

Zurzeit¹¹⁰ liegt ein Gesetzentwurf im Deutschen Bundestag vor, der die Änderung des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes (BT-Drucksache 20/12774) vorsieht. Dieser Entwurf zielt darauf ab, einen bedeutenden Anteil öffentlicher Tankstellen mit Schnellladeinfrastruktur auszustatten, um den flächendeckenden und bedarfsgerechten Ausbau der Ladeinfrastruktur zu beschleunigen und das Vertrauen in die Elektromobilität zu steigern, um die Treibhausgasneutralität bis 2045 zu erreichen.¹¹¹

Die Bedeutung der Elektromobilität sowie die Verzahnung mit der Flexibilisierung und dem Netzausbau sind in der Planung berücksichtigt. All dies trägt zur Erreichung der Sektorenkopplung bei. Allerdings müssen noch gesetzliche Umsetzungen vorgenommen werden, und die bereits getroffenen Maßnahmen benötigen Zeit, um wirksam zu werden.

5.1.3. Die Rolle der lokalen Behörden

Sowohl in Deutschland als in Frankreich spielen die lokalen Verwaltungseinheiten eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Energiewende.¹¹² Da Energiewende und Sektorenkopplung eng miteinander verzahnt sind, lässt sich diese Feststellung auch auf die Sektorenkopplung übertragen: Die französischen *collectivités territoriales*¹¹³ und die deutschen lokalen Behörden übernehmen eine tragende Rolle für die Umsetzung und den Erfolg der Sektorenkopplung. Maßnahmen auf lokaler Ebene sind entscheidend für die Umsetzung der verschiedenen normativen Vorgaben, die von der EU für die Energiewende und den Klimaschutz verabschiedet wurden.¹¹⁴ Die lokalen Behörden fungieren dabei als Bindeglied zwischen den normativen Anforderungen und der praktischen Umsetzung vor Ort, die notwendig ist, um Veränderungen zu erreichen.¹¹⁵

Neben der Netzkapazität muss auch die Infrastruktur für die Erzeugung, den Transport und die Speicherung von Strom (als relevantester Primärenergieträger für die Sektorenkopplung) für den Hochlauf der Sektorenkopplung ausgebaut werden.¹¹⁶ Diese entsprechende Infrastruktur für Strom, aber auch für anderen Energieträger, erfordert Flächen und Planung. In Deutschland sind die Gemeinden zuständig für die Bauleitplanung (§ 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB) und somit für die Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde gemäß den Vorgaben des BauGB.¹¹⁷ Im Rahmen der Bauleitplanung obliegt es den Gemeinden, die bauliche Nutzung in Einklang mit den Zielen der Energiewende zu gestalten. Dabei ist insbesondere die Berücksichtigung erneuerbarer Energien und der effizienten Energieverwendung gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe f BauGB von Bedeutung. Auch wenn die Sektorenkopplung wörtlich nicht genannt wird, gehören sowohl die erneuerbaren Energien als auch die effiziente Energieverwendung dazu und bilden Instrumente für deren Umsetzung.

¹⁰⁹ Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Masterplan Ladeinfrastruktur II der Bundesregierung, S. 30.

¹¹⁰ Stand Ende September 2024.

¹¹¹ Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien, Gesetz zur Änderung des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes, 2023.

¹¹² Müller, C., Laroze, B., Frey, M., Between EU requirements and local initiative: the local energy transition in Germany and France, in Local Energy transitions in Europe, Springer, i.E.

¹¹³ Damit sind staatliche Verwaltungseinheiten mit Selbstverwaltungsrechten bezeichnet, wie z.B. Kommunen oder Regionen.

¹¹⁴ Müller, C., Laroze, B., Frey, M., Between EU requirements and local initiative: the local energy transition in Germany and France, in Local Energy transitions in Europe, Springer, i.E.

¹¹⁵ Ebenda.

¹¹⁶ Brinkschmidt, A., Sektorenkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, S. 27.

¹¹⁷ Europäisches Kompetenz- und Forschungszentrum Clustermanagement im Dezember 2023, Die Energiewende in der EU, 2023, S. 52.

Die Gemeinden haben auch für die Wärmeplanung eine Schlüsselrolle.¹¹⁸ Gemäß § 4 Abs. 1 WPG obliegt die Pflicht zur Wärmeplanung zunächst den Ländern im Rahmen eines Sicherstellungsauftrags.¹¹⁹ Wie die Länder diesen Auftrag erfüllen, bleibt ihnen überlassen.¹²⁰ Folgerichtig spricht § 6 Satz 1 WPG lediglich von einer planungsverantwortlichen Stelle, die die Wärmeplanung gemäß den §§ 7 ff. WPG umsetzt und sich dabei nach § 6 Satz 2 WPG der Unterstützung Dritter bedienen kann.¹²¹ Der Gesetzgeber signalisiert jedoch, dass er von einer Übertragung dieser Aufgabe an die Gemeinden ausgeht, die dann als planungsverantwortliche Stelle fungieren.¹²² Die Möglichkeit, Dritte, insbesondere Dienstleister wie Ingenieur- oder Planungsbüros, zu beauftragen, ist dabei inhaltlich nicht eingeschränkt.¹²³

Des Weiteren sind die Gemeinden zuständig für die Flächenausweisung für Erneuerbare-Energien-Anlagen und können gezielt Gebiete für Windkraft, Solarenergie oder Biomasseanlagen reservieren und somit die Entwicklung erneuerbarer Energien lokal fördern.¹²⁴ Somit können Gemeinden nicht nur zur Erreichung der EEG-Ziele beitragen, sondern auch zur notwendigen Stromerzeugung für die Sektorenkopplung.

Darüber hinaus kann die Gemeinde gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB Festlegungen zur Führung von oberirdischen (z. B. Stromleitungen) oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen (z. B. Gasleitungen oder Wasserstoffleitungen) treffen. Die Planung und Festlegung der für den Energietransport erforderlichen Infrastruktur stellt somit eine zusätzliche wichtige Aufgabe der Gemeinde dar.¹²⁵

Für die E-Mobilität sind der Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie die Verfügbarkeit von Strom unerlässlich.¹²⁶ Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB hat die Gemeinde die Möglichkeit, im Bebauungsplan umfassende Regelungen für lokale Verkehrsflächen (Ortsstraßen) zu treffen.¹²⁷ Dadurch nimmt die Gemeinde eine zentrale Rolle in der städtischen Mobilität ein und kann durch Maßnahmen wie den Ausbau von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge aktiv zur Mobilitätswende und zur Sektorenkopplung beitragen.¹²⁸

5.1.4. Zwischenergebnis

Die Umsetzung der Sektorenkopplung im deutschen Recht stellt nach wie vor eine Herausforderung dar und befindet sich derzeit noch in einem sehr frühen Stadium. Das rechtliche Umfeld ist sehr dynamisch und entwickelt sich stetig, sodass weitere Veränderungen und Maßnahmen zu erwarten sind. Der aktuelle Stand zeigt jedoch einen deutlichen Willen, die Ziele der Energiewende und der Sektorenkopplung zu erreichen. Aufgrund der Neuheit der Maßnahmen ist es noch zu früh, um eine Bewertung ihres Erfolgs vornehmen zu können. Was jedoch bereits sicher ist, ist, dass die lokalen Behörden eine tragende Rolle bei der Erreichung der Sektorenkopplung spielen.

¹¹⁸ *Europäisches Kompetenz- und Forschungszentrum Clustermanagement im Dezember 2023*, Die Energiewende in der EU, 2023, S. 54.

¹¹⁹ *Schnittker, D./Fründ, F.*, Der bundeseinheitliche Rechtsrahmen der Wärmeplanung, S. 292.

¹²⁰ Ebenda.

¹²¹ Ebenda.

¹²² Ebenda.

¹²³ Ebenda.

¹²⁴ *Europäisches Kompetenz- und Forschungszentrum Clustermanagement im Dezember 2023*, Die Energiewende in der EU, 2023, S. 52.

¹²⁵ Ebenda.

¹²⁶ *Brinkschmidt, A.*, Sektorenkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023, S. 36.

¹²⁷ *Europäisches Kompetenz- und Forschungszentrum Clustermanagement im Dezember 2023*, Die Energiewende in der EU, 2023, S. 54.

¹²⁸ Ebenda.

5.2. Umsetzung der Sektorenkopplung im französischen Recht

5.2.1. Den rechtlichen Rahmen der Sektorenkopplung in Frankreich

Die Umsetzung der Sektorenkopplung in Frankreich stützt sich auf zwei zentrale strategische Säulen: zum einen die *Stratégie Nationale Bas-Carbone*¹²⁹ (SNBC) und zum anderen die *Programmation Pluriannuelle de l'Énergie*¹³⁰ (PPE). Beide werden derzeit aktualisiert.¹³¹ Die europäische Richtlinie zur Energieeffizienz¹³² wurde durch das *Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte* (TEPCV) vom 17. August 2015¹³³ in das französische Recht umgesetzt. Dieses Gesetz führte in Artikel L. 222-1 B *Code de l'énergie*¹³⁴ die SNBC ein, die die von Frankreich gewählten Leitlinien zur Bekämpfung der globalen Erwärmung festlegt, indem sie die Vorgaben für die sektorübergreifende Umsetzung einer kohlenstoffarmen, kreislauforientierten und nachhaltigen Wirtschaft vorgibt. Die SNBC beschreibt die nationale Strategie zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität bis 2050 und zur Verringerung des CO₂-Fußabdrucks des Konsums der französischen Bevölkerung.¹³⁵ Diese Strategie ist sowohl für Unternehmen als auch für Bürger verpflichtend, richtet sich jedoch vorrangig an die öffentlichen Entscheidungsträger.¹³⁶ Tatsächlich verpflichtet Artikel L. 222-1 B III *Code de l'environnement*¹³⁷ den Staat, die Gebietskörperschaften und ihre jeweiligen öffentlichen Einrichtungen, die Nationale Niedrigemissionsstrategie in ihren Planungs- und Programmierungsdokumenten zu berücksichtigen, wenn diese signifikante Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen haben. Die Umsetzung dieser Verpflichtung spiegelt sich in der Übersetzung der SNBC-Leitlinien in konkrete operationelle Maßnahmen der öffentlichen Politik wider: Investitionen, Subventionen, Normen, Marktinstrumente, Steuerinstrumente, Information und Sensibilisierung.¹³⁸

In der aktuellen SNBC¹³⁹ finden sich die von der Europäischen Kommission in ihrer Mitteilung vom 8. Juli 2020 zur Integration des Energiesystems festgelegten Achsen wieder. Tatsächlich zielt die SNBC auf die vollständige Dekarbonisierung des Energiemixes bis 2050 ab und orientiert sich dabei an einer starken Elektrifizierung der Nutzungen, was eine Erhöhung der Stromproduktion erfordert. Die SNBC legt sektorspezifische Leitlinien zur Verbesserung der Energieeffizienz, zur Elektrifizierung (dank des Anstiegs des Anteils erneuerbarer Energien im Energiemix) und zur Nutzung erneuerbarer oder kohlenstoffarmer Brennstoffe fest. Die SNBC erwähnt hingegen weder die Integration des Energiesystems noch die Sektorenkopplung als solche. Es werden lediglich Aspekte wie Energieeffizienz, Elektrifizierung oder die Unterstützung von Technologien angesprochen, die als Werkzeuge zur Integration in das Energiesystem dienen (wie Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmepumpen, Power-to-Gas, etc.).

¹²⁹ Auf Deutsch : Nationale Niedrigemissionsstrategie.

¹³⁰ Auf Deutsch : Mehrjährige Energieplanung.

¹³¹ *Vie publique*, Stratégie énergie et climat : la PPE et la SNBC, des outils pour atteindre la neutralité carbone, 2024.

¹³² Richtlinie 2012/27/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG, seitdem geändert.

¹³³ Gesetz Nr. 2015-992 vom 17. August 2015 über die Energiewende für grünes Wachstum.

¹³⁴ Energiegesetzbuch.

¹³⁵ *Ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation/Ministère de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques/Ministère du Logement et de la Rénovation urbaine*, Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), 2022, abgerufen am 29.09.2024.

¹³⁶ Ebenda.

¹³⁷ Auf Deutsch : Umweltgesetzbuch.

¹³⁸ *Ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation/Ministère de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques/Ministère du Logement et de la Rénovation urbaine*, Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), 2022, abgerufen am 29.09.2024.

¹³⁹ Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) vom 03.2020 (Stratégie Nationale Bas-Carbone, 2020) (2020).

Die Nachfrage nach Elektrizität wird bis 2035 um 180 TWh steigen¹⁴⁰, aufgrund der massiven Elektrifizierung der Nutzungen, der Re-Industrialisierung und der Entwicklung der Wasserstoffproduktio¹⁴¹. Die Elektrifizierung erfordert unbedingt eine Steigerung der Stromproduktion, und Frankreich plant zu diesem Zweck eine Wiederbelebung der Nuklearproduktion.¹⁴² Diese Wiederbelebung wird jedoch nicht vor 2035 stattfinden, und bis dahin ist die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien eine Notwendigkeit.¹⁴³

Das TEPCV hat ebenfalls die Artikel L.141-1 bis L.141-4 *Code de l'énergie*, die die *Programmation Pluriannuelle de l'Énergie*¹⁴⁴ (PPE) regeln, geändert. Die PPE hat die Aufgabe, die Maßnahmen der öffentlichen Hand für das Management aller Energieformen im französischen Festlandgebiet festzulegen, um die in den Artikeln L.100-1, L.100-2 und L.100-4 *Code de l'énergie* definierten Ziele zu erreichen. Zu diesen Zielen gehören unter anderem die Verbesserung der Energieeffizienz, die Sicherstellung der Versorgungssicherheit und die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch, etc. Die PPE umfasst dabei Bereiche wie „die Verbesserung der Energieeffizienz und die Senkung des Primärenergieverbrauchs, insbesondere von fossilen Brennstoffen“, die „Förderung der Nutzung erneuerbarer und rückgewonnener Energien“ sowie die „ausgewogene Entwicklung der Netze, der Energiespeicherung, der Energieumwandlung und des Lastmanagements“. Gemäß Artikel L.141-1 *Code de l'énergie* muss die PPE mit den Zielen der Reduktion von Treibhausgasemissionen sowie mit der SNBC vereinbar sein. Die PPE darf daher keine Maßnahmen enthalten, die den Vorgaben und Bestimmungen der SNBC direkt widersprechen.¹⁴⁵ Die PPE muss die Leitlinien und Mittel festlegen, um die Kohlenstoffbudgets sowie die von der SNBC definierten Ziele und operativen Maßnahmen zu erreichen.¹⁴⁶

„Die Sektorenkopplung ist einer der zentralen Hebel, um die vom Staat festgelegten Dekarbonisierungsziele zu erreichen.“¹⁴⁷ Dennoch erwähnen die Planungsdokumente die Sektorenkopplung nicht ausdrücklich. Deren Umsetzung in Frankreich wird jedoch durch die Maßnahmen und Ziele der Regierungsstrategien gewährleistet, die dazu beitragen. Zu diesen gehört insbesondere das von Emmanuel Macron festgelegte Ziel, bis 2027 in Frankreich 1 Million Wärmepumpen zu produzieren.¹⁴⁸

5.2.1.1. Sektorenkopplung und Flexibilisierung des Netzsystem

Die Entwicklung der erneuerbaren Energien wird durch die Artikel L. 211-1 *Code de l'énergie* geregelt. Artikel L. 211-2-1 *Code de l'énergie* erkennt in Anwendung des europäischen Rechts an, dass Projekte zur Errichtung von Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energien, zur Energiespeicherung im Stromnetz, einschließlich ihrer Anschlusswerke an Transport- und Verteilernetze, als von zwingendem öffentlichen Interesse gelten. Derselbe Artikel verweist auf die in der PPE genannten Zielvorgaben für die Entwicklung der erneuerbaren Energien. Somit befürworten sowohl die nationale Planung als auch das französische Gesetz die Umsetzung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, die für die sektorale Integration erforderlich ist.

¹⁴⁰ SNBC, 03.2020, S. 31.

¹⁴¹ *Office franco-allemand de la Transition énergétique*, L'intégration sectorielle comme facteur de flexibilisation du système électrique, 2024, S. 5.

¹⁴² Ebenda.

¹⁴³ Ebenda.

¹⁴⁴ Auf Deutsch : Mehrjährige Energieplanung.

¹⁴⁵ *Ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation/Ministère de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques/Ministère du Logement et de la Rénovation urbaine*, Programmes pluriannuelles de l'énergie (PPE), 2019, abgerufen am 29.09.2024.

¹⁴⁶ Ebenda.

¹⁴⁷ *Deutsch-französisches Büro für die Energiewende*, Sektorenkopplung als Vektor zur Flexibilisierung des Stromsystems, 2024, S. 5.

¹⁴⁸ *Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie*, Un plan d'action pour produire un million de pompes à chaleur dès 2027, 2024, abgerufen am 29.09.2024.

Die Elektromobilität scheint auf den ersten Blick eine Einschränkung für die Netzstabilität darzustellen, da sie den Strombedarf erhöht.¹⁴⁹ In der Praxis könnte jedoch die Elektromobilität zur Stabilität des Netzes beitragen, etwa durch intelligente Zähler, die das Laden zu Zeiten ermöglichen, in denen Strom im Netz reichlich vorhanden ist, oder durch die temporäre Speicherung von Energie. Artikel L. 335-1, Abs. 2, Code de l'énergie sieht vor, dass der Masterplan für den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Abstimmung mit den Netzbetreibern erstellt werden muss, wodurch die Integration der Elektromobilität in das Energiesystem erzwungen wird.

Die Flexibilisierung des Netzes durch Elektrofahrzeuge stößt jedoch auf rechtliche Hindernisse.¹⁵⁰ Das Laden gilt nach Artikel L. 334-4 Code de l'énergie als Dienstleistung und nicht als Energieversorgung.¹⁵¹ Das Ziel des Gesetzgebers bestand darin, die Betreiber von Ladeinfrastrukturen von der Pflicht zu befreien, eine Genehmigung zum Kauf von Strom für den Wiederverkauf zu beantragen, die gemäß Artikel L. 333-1 Code de l'énergie für Stromlieferanten gilt.¹⁵² Diese rechtliche Qualifizierung könnte es jedoch laut einigen Experten erschweren, Marktanreize zu managen und weiterzugeben, da die Betreiber der Ladeinfrastrukturen keine Fachleute im Stromsystem und auf den Strommärkten sind.¹⁵³ Dies könnte die Effizienz der Flexibilitätsmaßnahmen durch das Laden von Elektrofahrzeugen beeinträchtigen.¹⁵⁴ Laut denselben Autoren ist es daher möglich, dass die rechtliche Einordnung des Ladevorgangs überarbeitet wird.¹⁵⁵

5.2.1.2. Sektorenkopplung und Elektromobilität

Die Ziele der Dekarbonisierung des Straßenverkehrssektors und des Ausbaus der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, die in den europäischen Verpflichtungen verankert sind, wurden durch mehrere aufeinanderfolgende Gesetze zur Energiewende und ökologischen Transition in das französische Recht integriert, nämlich durch das TEPCV, das LOM¹⁵⁶, das *Loi Energie Climat*¹⁵⁷ und das *loi Climat et Résilience*^{158, 159}. Darüber hinaus haben verschiedene nationale Planungsdokumente wie der Klimaplan und die PPE (insbesondere im Hinblick auf die Strategie zur Entwicklung einer sauberen Mobilität) diese europäischen Ziele ebenfalls berücksichtigt.¹⁶⁰ Unter diesen Zielen ist die Absicht hervorzuheben, die notwendige Infrastruktur für die Verteilung alternativer Kraftstoffe auszubauen, wobei ein besonderes Augenmerk auf das elektrische Laden von Straßenfahrzeugen gelegt wird.¹⁶¹ Dies umfasst Maßnahmen wie die Erweiterung des „Rechts auf Steckdosen“, die Einführung verschiedener finanzieller Anreize zur Förderung der Installation von Ladeinfrastrukturen sowie die Schaffung eines speziellen Planungsinstruments für die Elektromobilität: den Masterplan für den Ausbau der Ladeinfrastruktur (Artikel L. 353-5 des Code de l'énergie).¹⁶²

¹⁴⁹ Lacoste, O./Annamayer, É., *Énergie - La recharge du véhicule électrique*, 2022.

¹⁵⁰ Ebenda.

¹⁵¹ Ebenda.

¹⁵² Ebenda.

¹⁵³ Ebenda.

¹⁵⁴ Ebenda.

¹⁵⁵ Ebenda.

¹⁵⁶ Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, auf Deutsch : Mobilitätsorientierungsgesetz.

¹⁵⁷ Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, auf Deutsch : Energie-KlimagGesetz.

¹⁵⁸ Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, auf Deutsch : Gesetz zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Stärkung der Resilienz gegenüber dessen Auswirkungen.

¹⁵⁹ Lacoste, O./Annamayer, É., *Énergie - La recharge du véhicule électrique*, 2022.

¹⁶⁰ Ebenda.

¹⁶¹ Ebenda.

¹⁶² Ebenda.

Ebenso wie im deutschen Recht wird auch im französischen Recht den von der Europäischen Union festgelegten Zielen Rechnung getragen, einerseits durch die Integration dieser Ziele in verschiedene Planungen, vor allem aber durch deren Umsetzung in Gesetze.

5.2.2. Die Governance der Sektorenkopplung in Frankreich

Die zuvor genannten Ausführungen (siehe 5.1.3.) bezüglich der Rolle der lokalen Verwaltungsbehörden bei der Umsetzung der Energiewende und der Sektorenkopplung sind auch auf den französischen Fall anwendbar. In der Tat endet der Einfluss der EU nicht beim Energierecht und beim Kampf gegen den Klimawandel, sondern erstreckt sich auch auf die Governance in diesen Bereichen, indem sie die Dezentralisierung und die Stärkung der lokalen Ebene fördert.¹⁶³ Im Gegensatz zu Deutschland ist Frankreich kein Bundesstaat, und die interne Organisation der Governance der Sektorenkopplung ist daher notwendigerweise anders. Die Rolle der territorialen Gemeinschaften ist jedoch keineswegs weniger wichtig für deren Umsetzung.

Die Energieplanung obliegt den Regionen, die damit betraut sind, die lokalen Behörden in diesem Bereich zu koordinieren. Zu diesem Zweck hat der Gesetzgeber Planungsinstrumente geschaffen wie den *Plan climat-air-énergie territorial* (PCAET)¹⁶⁴, die *Schémas régionaux climat-air-énergie* (SRCAE)¹⁶⁵ und die *Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires* (SRADDET)^{166,167}. Die Details der Verknüpfung zwischen den nationalen und regionalen Planungsdokumenten müssen noch verbessert werden, um praktische und operationale Lösungen zu finden, die mit den Zuständigkeiten der verschiedenen beteiligten Institutionen kompatibel sind.¹⁶⁸

Wie die deutschen Gemeinden haben auch die territorialen Gemeinschaften zahlreiche Befugnisse, insbesondere in Bezug auf die Raumplanung, die Festlegung von Beschleunigungszonen für erneuerbare Energien und den Ausbau von Wärmenetzen.¹⁶⁹ Die Ziele des Kampfes gegen den Klimawandel, der Energiewende, der Dekarbonisierung und damit auch der Sektorenkopplung sind in diesen Bereichen von Bedeutung. Dies ist beispielsweise im Artikel L. 222-1 B III *Code de l'environnement* der Fall: Die SNBC muss von den territorialen Gemeinschaften in ihren Planungs- und Programmierungsdokumenten berücksichtigt werden, die erhebliche Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen haben.¹⁷⁰ Aber das gilt auch im Bauplanungsrecht, wo der Artikel L. 101-2 Nr. 7 des Baugesetzbuches als Ziel für die öffentlichen Körperschaften „die Kontrolle des Energieverbrauchs und die Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen“ festlegt. Die territorialen Gemeinschaften sind jedoch die Zuständigen für die Ausarbeitung des *Plan local d'urbanisme* (PLU)¹⁷¹ und des *Schéma de Cohérence Territoriale* (SCoT)^{172,173}.

In Frankreich, ebenso wie in Deutschland, erfordert die Energieplanung und damit die Sektorenkopplung unbedingt das Eingreifen der zuständigen lokalen Behörden.

¹⁶³ Müller, C., Laroze, B., Frey, M., Between EU requirements and local initiative: the local energy transition in Germany and France, in *Local Energy transitions in Europe*, Springer, i.E.

¹⁶⁴ Auf Deutsch: territorialen Klima-Luft-Energie-Plan.

¹⁶⁵ Auf Deutsch: regionalen Klima-Luft-Energie-Schemata.

¹⁶⁶ Auf Deutsch: regionalen Schemen für Raumordnung, nachhaltige Entwicklung und Gleichheit der Gebiete.

¹⁶⁷ Müller, C., Laroze, B., Frey, M., Between EU requirements and local initiative: the local energy transition in Germany and France, in *Local Energy transitions in Europe*, Springer, i.E.

¹⁶⁸ Ebenda.

¹⁶⁹ Ebenda.

¹⁷⁰ Müller, C., Laroze, B., Frey, M., Between EU requirements and local initiative: the local energy transition in Germany and France, in *Local Energy transitions in Europe*, Springer, i.E.

¹⁷¹ Auf Deutsch: lokaler Bauplan.

¹⁷² Auf Deutsch: Territoriale Kohärenzschemata.

¹⁷³ Müller, C., Laroze, B., Frey, M., Between EU requirements and local initiative: the local energy transition in Germany and France, in *Local Energy transitions in Europe*, Springer, i.E.

5.2.3. Zwischenergebnis

Obwohl Frankreich seinen Verpflichtungen im Bereich der erneuerbaren Energien nachkommen muss, führt die Entscheidung, auf Kernenergie zurückzugreifen, zu einer größeren Flexibilität und einem geringeren Druck auf die Netze, da der Strom in diesem Fall weniger volatil ist. Dies mindert jedoch nicht die Notwendigkeit, erneuerbare Energien massiv auszubauen, die Elektromobilität zu fördern und die Netzinfrastruktur zu errichten. Über die Unterschiede in der Energiequelle oder der Governance hinaus sind die Herausforderungen in beiden Ländern identisch. Da die Quelle des rechtlichen Rahmens für die Sektorenkopplung das Recht der Europäischen Union ist, ist es nicht überraschend, in beiden Ländern dieselben Mechanismen zu finden (Planung, Dezentralisierung, Einhaltung ähnlicher Ziele usw.).

Die zunehmende Elektrifizierung und die Erzeugung von Wasserstoff durch Elektrolyse als Schlüsselfaktoren der Sektorenkopplung führen unweigerlich zu einem Anstieg der Stromnachfrage. Dies und die fluktuierende Erzeugung einiger erneuerbarer Energien machen es notwendig, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.¹⁷⁴ Die Umsetzung der Sektorenkopplung erfordert daher auch die Implementierung von Energiespeicherlösungen.

6. Rechtsrahmen der Energiespeicherung

Der Anstieg der Stromerzeugung durch intermittierende erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie erhöht den Bedarf an Energiespeicherung.¹⁷⁵ Somit sind Speicher „ein zentraler Baustein im Energiesystem der Zukunft“¹⁷⁶. Dies liegt nicht nur daran, dass sie die Volatilität von erneuerbaren Energien ausgleichen, sondern auch, weil sie eine positive Wirkung auf die Netzkosten haben: Einerseits ermöglichen sie, einen überdimensionierten Ausbau der Netze zu vermeiden, und andererseits senken sie die Kosten des Engpassmanagements.¹⁷⁷

Trotz ihrer zentralen Bedeutung für den Erfolg der Energiewende sind Energiespeicher im vergangenen Jahrzehnt oft im Schatten gestanden.¹⁷⁸ Neue Speicherprojekte konnten nur in wenigen Fällen realisiert werden, da es an Wirtschaftlichkeit und Investitionssicherheit mangelt, der rechtliche Rahmen „inkonsistent und fragmentarisch“¹⁷⁹ ist und zudem die Akzeptanz in der Bevölkerung fehlt.¹⁸⁰ Hier wird nur die Energiespeicherung im Rahmen ihrer Notwendigkeit für die Integration ins Netzsystem erforscht und nicht die Energiespeicherung im Rahmen von Notvorsorge.

6.1. Der rechtliche Rahmen der Energiespeicherung im EU-Recht

Das Auftreten einer Regulierung, die das Thema Energiespeicherung aufgreift, ist eine jüngere Entwicklung.¹⁸¹ Die europäische Richtlinie über den Binnenmarkt für Elektrizität vom 5. Juni 2019¹⁸² hat erstmals Bestimmungen zur Energiespeicherung eingeführt, während frühere Richtlinien zum selben Thema keine Maßnahmen zur Speicherung enthielten.¹⁸³ Artikel 2 Nr. 59 der Richtlinie vom 5.

¹⁷⁴ Weiss, M.-L./Zdziarstek, S., Neuer Schwung für Energiespeicher? Die Speicherstrategie der Bundesregierung im Lichte der aktuellen Entwicklungen im Recht der Energiespeicherung.

¹⁷⁵ Ebenda.

¹⁷⁶ Ebenda.

¹⁷⁷ Ebenda.

¹⁷⁸ Weiss, M.-L./Zdziarstek, S., Neuer Schwung für Energiespeicher? Die Speicherstrategie der Bundesregierung im Lichte der aktuellen Entwicklungen im Recht der Energiespeicherung.

¹⁷⁹ Ebenda.

¹⁸⁰ Ebenda.

¹⁸¹ Lamoureux, M., Droit de l'énergie, 2022, S. 229.

¹⁸² Richtlinie (EU) 2019/944 des europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU.

¹⁸³ Lamoureux, M., Droit de l'énergie, 2022, S. 229.

Juni 2019 definiert die Energiespeicherung als „im Elektrizitätsnetz die Verschiebung der endgültigen Nutzung elektrischer Energie auf einen späteren Zeitpunkt als den ihrer Erzeugung oder die Umwandlung elektrischer Energie in eine speicherbare Energieform, die Speicherung solcher Energie und ihre anschließende Rückumwandlung in elektrische Energie oder Nutzung als ein anderer Energieträger“.

Die Befreiungs- und Vereinfachungsmaßnahmen, die im RED III vorgesehen sind (cf. 3.), sind auch für Speicherprojekte anwendbar (Art. 15e Abs. 2 RED III). Das Ziel ist hier eindeutig, die Errichtung geeigneter Infrastrukturen für die Energiespeicherung zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Mit dem Gesetzespaket „Saubere Energie für alle Europäer“ sowie der überarbeiteten Erneuerbaren-Energien-Richtlinie hat die EU einen rechtlichen Rahmen geschaffen, der einen bedeutenden Fortschritt für Energiespeicher darstellt.¹⁸⁴ Das EU-Recht erkennt die gleichwertige Marktstellung der Energiespeicher im Energiesystem an und bildet somit die Grundlage für die Speicher als vierte Säule des Energiesystems.¹⁸⁵ Dies dient als Modell für die Regulierung in den Mitgliedstaaten.¹⁸⁶

6.2. Der rechtliche Rahmen der Energiespeicherung in Deutschland

6.2.1. Juristische Definition der Energiespeicherung im deutschen Recht

Obwohl es in der europäischen und deutschen Speicherregulierung zuletzt Anzeichen von Fortschritt gibt, bestehen nach wie vor zahlreiche relevante regulatorische Hindernisse, die den Ausbau von Speichern und deren Integration in das Energiesystem behindern.¹⁸⁷ Dies wird in der Stromspeicher-Strategie des BMWK aus Dezember 2023 aufgegriffen.¹⁸⁸

Gemäß § 11c EnWG liegen die Errichtung und der Betrieb von Speicheranlagen „*im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit*“. Diese Vorschrift dient dem beschleunigten Ausbau von Stromspeicherkapazitäten¹⁸⁹ und unterstützt somit die Sektorenkopplung und die Energiewende. Die im Rahmen des Solarpakets I eingeführte „öffentliche Gesundheit“ unterstreicht die Bedeutung, die der Gesetzgeber den Energiespeichern im Kontext der Energiewende beimisst.¹⁹⁰ Ob dies tatsächlich zu einer Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren führt und den Bedarf an Batteriespeichern zur Erreichung der Energieziele für 2035 erhöht, wird sich in der Praxis zeigen.¹⁹¹

Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie übernehmen eine doppelte Funktion, da sie sowohl Eigenschaften von Verbrauchseinrichtungen als auch von Erzeugungsanlagen vereinen.¹⁹² Da der primäre Zweck von Energiespeicheranlagen jedoch nicht in der Erzeugung von Strom, sondern in der (Zwischen-)Speicherung von zuvor dem Netz entnommener elektrischer Energie besteht, sind Energiespeicheranlagen rechtlich nicht als Erzeugungsanlagen zu betrachten.¹⁹³ Der Strom, der zur Zwischenspeicherung aus dem Netz entnommen wird, gilt nach herrschender Meinung als Letztverbrauch.¹⁹⁴

¹⁸⁴ Weiss, M.-L./Zdziarstek, S., Neuer Schwung für Energiespeicher? Die Speicherstrategie der Bundesregierung im Lichte der aktuellen Entwicklungen im Recht der Energiespeicherung.

¹⁸⁵ Ebenda.

¹⁸⁶ Ebenda.

¹⁸⁷ Ebenda.

¹⁸⁸ Ebenda.

¹⁸⁹ NK-EnWG/Tüngler EnWG § 11c Rn. 1 *Kment, M. u. a.*, Energiewirtschaftsgesetz, 2024.

¹⁹⁰ Dreier, W./Zinke, J., Energiespeicheranlagen im Lichte der jüngsten Gesetzesänderungen und Rechtsprechung.

¹⁹¹ Ebenda.

¹⁹² Ebenda.

¹⁹³ Ebenda.

¹⁹⁴ Ebenda.

Trotz der zentralen Rolle der Energiespeicherung für die Erreichung der Sektorenkopplung und somit der Klimaschutzziele existiert „bis heute kein konsistentes Regelungssystem“ für Energiespeicher in Deutschland.¹⁹⁵ Erst im Jahr 2021 wurde im § 3 Nr. 15d EnWG eine Definition für Energiespeicheranlagen aufgenommen.¹⁹⁶ Diese Definition wurde bereits im Jahr 2022 vom Gesetzgeber angepasst (in Kraft tretend am 01.07.2023), und demnach sind Energiespeicheranlagen „Anlagen in einem Elektrizitätsnetz, mit denen die endgültige Nutzung elektrischer Energie auf einen späteren Zeitpunkt als den ihrer Erzeugung verschoben wird oder mit der die Umwandlung elektrischer Energie in eine speicherbare Energieform, die Speicherung solcher Energie und ihre anschließende Rückumwandlung in elektrische Energie oder Nutzung als ein anderer Energieträger erfolgt“.¹⁹⁷ Erfasst in dieser Definition sind reine Stromspeicher (Batteriespeicher), Anlagen zur Speicherung von Strom in anderen Energieformen mit Rückumwandlung in Strom sowie sektorübergreifende Speicherkonzepte ohne Rückverstromung (Power-to-x), und somit sind alle Speicheranlagen erfasst, die elektrische Energie aufnehmen.¹⁹⁸ Für andere Energieträger wie Gas oder Wasserstoff sind Parallelvorschriften vorhanden: § 3 Nr. 19c für Gasspeicheranlagen und § 3 Nr. 39b für Wasserstoffspeicheranlagen.¹⁹⁹ Den Begriff „Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie“ der in weiteren Vorschriften wie z.B. § 11c, § 17 Abs. 1 EnWG benutzt wird ist enger als den Begriff vom § 3 Nr. 15d EnWG weil sie nur reine Stromspeicher erfassen und nicht Power-to-X.²⁰⁰ Gemäß § 3 Nr. 15d EnWG ist eine Rückverstromung nicht erforderlich.²⁰¹

Bezüglich der Speicherung von Strom im Auto durch das bidirektionale Laden bzw. 'vehicle-to-grid' müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutschland noch angepasst werden.²⁰²

6.2.2. Beförderung der Energiespeicherung

Gemäß § 3 Nr. 1 EEG ist es erforderlich, dass die zwischengespeicherte Energie ausschließlich aus Erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt, damit der Energiespeicher als EE-Speicher oder Grünstromspeicher behandelt wird und entsprechend von den Förderungen aus dem EEG profitiert.²⁰³ Als in EE-Strom gespeicherter Strom bleibt der Strom beim Ausspeichern EE-Strom, weshalb es keine speziellen Vergütungssätze für Strom aus EE-Speichern gibt.²⁰⁴ Die Höhe des Anspruchs hängt vom Einsatzstrom der ursprünglichen EE-Anlage ab (§ 19 Abs. 3 S. 3 EEG 2023).²⁰⁵ Der Anspruch auf die Marktprämie, die Einspeisevergütung oder den Mieterstromzuschlag besteht auch, wenn der Strom vor der Einspeisung in ein Netz in einem Speicher zwischengespeichert wurde (§ 19 Abs. 3 EEG 2023).²⁰⁶ Für die Vergütung gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2023 muss der Stromspeicher im Kalenderjahr ausschließlich Grünstrom oder Grubengas gespeichert haben.²⁰⁷ Mit dem Solarpaket I wurde dieser Grundsatz jedoch etwas gelockert.²⁰⁸ Zukünftig soll die EEG-Förderung nicht mehr verloren gehen,

¹⁹⁵ Weiss, M.-L./Zdziarstek, S., Neuer Schwung für Energiespeicher? Die Speicherstrategie der Bundesregierung im Lichte der aktuellen Entwicklungen im Recht der Energiespeicherung.

¹⁹⁶ Ebenda.

¹⁹⁷ Ebenda.

¹⁹⁸ NK-EnWG/Tüngler EnWG § 3 Rn. 41.

¹⁹⁹ Ebenda.

²⁰⁰ Ebenda.

²⁰¹ Ebenda.

²⁰² Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Masterplan Ladeinfrastruktur II der Bundesregierung, S. 33; Rudolph, T., Vehicle to Grid: Vom Fahrzeug ins Netz, abgerufen am 29.09.2024.

²⁰³ Dreier, W./Zinke, J., Energiespeicheranlagen im Lichte der jüngsten Gesetzesänderungen und Rechtsprechung.

²⁰⁴ Ebenda.

²⁰⁵ Ebenda.

²⁰⁶ Ebenda.

²⁰⁷ Ebenda.

²⁰⁸ Ebenda.

wenn „Graustrom“ gespeichert wurde.²⁰⁹ Die Änderungen können jedoch erst in der Zukunft, nach entsprechender Festlegung der BNetzA, wirksam werden. Diese Festlegung wird bis zum 30.06.2025 erwartet.²¹⁰

Die Novelle des EnWG vom 18.12.2023 hat den Zeitraum, in dem der Befreiungstatbestands des § 118 Abs. 6 EnWG gilt, um drei Jahre von 15 auf 18 Jahre verlängert.²¹¹ Anlagen, die nach dem 31.12.2008 gebaut und zwischen dem 4.8.2011 und dem 4.8.2029 in Betrieb genommen wurden, sowie solche, die den aus dem Netz entnommenen Strom zeitlich verzögert wieder ins Netz einspeisen, sind von den Netzentgelten befreit.²¹² Diese Befreiung gilt für 20 Jahre ab dem Inbetriebnahmedatum und umfasst den gesamten letztverbrauchten Strombezug für die Speicherung, einschließlich der Speicherverluste.²¹³

Die Befristung der Befreiung wird von manchen Autoren als Hemmnis für die Attraktivität von Energiespeicheranlagen und somit als Investitionsbremse gesehen.²¹⁴ Dies wird damit begründet, dass zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke erst nach vielen Jahrzehnten amortisiert werden können und daher eine Verlängerung der Befristung um lediglich 3 Jahre nicht ausreicht, um die notwendige Sicherheit für Investoren zu bieten.²¹⁵

Für weitere Unsicherheit sorgt der Beschluss des OLG Düsseldorf (Beschl. v. 20.12.2023 – 3 Kart 183/23), der entschieden hat, *„dass die Erhebung eines Baukostenzuschusses (BKZ) im Zusammenhang mit dem Netzanschluss eines Batteriespeichers grundsätzlich unzulässig ist, wenn die Berechnung anhand des sogenannten Leistungspreismodells erfolgt, das auch bei der Berechnung von BKZ für Letztverbraucher zur Anwendung kommt.“*²¹⁶ Die Beladung eines Speichers und die Entnahme von Energie aus dem Netz zu sonstigen (Verbrauchs-) Zwecken seien unterschiedliche Sachverhalte, deren Gleichbehandlung eine sachlich nicht gerechtfertigte Diskriminierung darstellt.^{217, 218} Die BNetzA hat dagegen Rechtsbeschwerde eingelegt, wodurch der Beschluss noch nicht rechtskräftig ist. In der Praxis herrscht dementsprechend große Unsicherheit, ob zukünftig BKZ für Batteriespeicher erhoben werden können oder nicht.²¹⁹

6.3. Der rechtliche Rahmen der Energiespeicherung in Frankreich

Der Artikel L. 100-2 Nr. 9 *Code de l'énergie* legt fest, dass der Staat dafür Sorge tragen muss, geeignete Mittel für den Transport und die Speicherung von Energie bereitzustellen, um die in Artikel L. 100-1 desselben Gesetzbuches definierten Ziele der Energiepolitik zu erreichen. Es ist daher Aufgabe der öffentlichen Hand, in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren eine angemessene Energiespeicherung sicherzustellen. In diesem Zusammenhang erfordert die Speicherung von Strom besondere Anstrengungen, da es nicht möglich ist, ihn in großem Maßstab zu speichern. Zudem könnte der verstärkte Einsatz von intermittierenden erneuerbaren Energien die Netzstabilität gefährden, wenn keine geeigneten Speicherlösungen gefunden werden.²²⁰

Die Umsetzung der europäischen Regelung in das französische Recht findet sich in den Artikeln L. 352-1 ff. *Code de l'énergie*. Zur Definition der Energiespeicherung hat der französische

²⁰⁹ Ebenda.

²¹⁰ Ebenda.

²¹¹ Ebenda.

²¹² Ebenda.

²¹³ Ebenda.

²¹⁴ Weiss, M.-L./Zdziarstek, S., Neuer Schwung für Energiespeicher? Die Speicherstrategie der Bundesregierung im Lichte der aktuellen Entwicklungen im Recht der Energiespeicherung.

²¹⁵ Ebenda.

²¹⁶ Dreier, W./Zinke, J., Energiespeicheranlagen im Lichte der jüngsten Gesetzesänderungen und Rechtsprechung.

²¹⁷ Dreier, W./Zinke, J., Energiespeicheranlagen im Lichte der jüngsten Gesetzesänderungen und Rechtsprechung.

²¹⁸ Ebenda.

²¹⁹ Ebenda.

²²⁰ Lamoureux, M., Droit de l'énergie, 2022, S. 146.

Gesetzgeber in Artikel L. 352-1 *Code de l'énergie* die Definition übernommen, die in Artikel 2 Nr. 59 der europäischen Richtlinie vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt festgelegt ist. Das heißt, die Energiespeicherung wird definiert als: „die Verschiebung des Endverbrauchs von Elektrizität auf einen späteren Zeitpunkt als den, zu dem sie erzeugt wurde, oder die Umwandlung elektrischer Energie in eine Form, die gespeichert werden kann, die Speicherung dieser Energie und ihre spätere Rückumwandlung in elektrische Energie oder ihre Nutzung als anderer Energieträger“.

Immer in Anwendung der europäischen Regelung erkennt Artikel L. 211-2-1 *Code de l'énergie* an, dass Projekte zur Energiespeicherung im elektrischen System als von überwiegendem öffentlichem Interesse aus zwingenden Gründen gelten.

Was das Vehicle-to-Grid betrifft, das darin besteht, die in der Batterie eines Elektrofahrzeugs gespeicherte Elektrizität ins Netz zurückzuspeisen, befindet sich dessen rechtlicher Rahmen, ähnlich wie in Deutschland, noch im Aufbau. Der rechtliche Status dieser Operation muss geklärt werden, und es ist eine gesetzliche Reform erforderlich, damit Vehicle-to-Grid als Speicherlösung qualifiziert werden kann.²²¹ Derzeit bedeutet eine Rückspeisung von Strom ins Netz, damit dieser von einem anderen Endverbraucher genutzt wird, dass der Akteur, der die Einspeisung vornimmt, Steuern und Gebühren zahlen muss.²²² Im französischen Recht stellt Vehicle-to-Grid daher derzeit keine Form der Energiespeicherung dar.²²³

Der rechtliche Rahmen für die Speicherung nicht-fossiler Energie im französischen Recht befindet sich noch im Anfangsstadium.²²⁴ Während es einen gut etablierten rechtlichen Rahmen für die Lagerung radioaktiver Abfälle oder die Speicherung von Erdgas (also fossiler Energie) gibt, muss das Recht zur Speicherung von Elektrizität noch weiterentwickelt werden.

7. Fazit

Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland werden große Anstrengungen unternommen, um den rechtlichen und technischen Rahmen für die sektorale Integration zu implementieren. Obwohl die nationalen Politiken und damit die Umsetzungsweisen und die Governance unterschiedlich sind, finden sich starke Ähnlichkeiten zwischen beiden Staaten. Da die zu bewältigenden Herausforderungen entweder identisch oder ähnlich sind, die Ziele dieselben sind und die Quelle der Regulierung gemeinschaftlich ist, erscheint es logisch, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen ähneln.

²²¹ Lacoste, O./Annamayer, É., *Énergie - La recharge du véhicule électrique*, 2022.

²²² Ebenda.

²²³ Ebenda.

²²⁴ Lamoureux, M., *Droit de l'énergie*, 2022, p. 229.

Literaturverzeichnis

- BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.* (Netzausbau: StromVNB veröffentlichen Netzausbaupläne, 2024): Netzausbau: StromVNB veröffentlichen Netzausbaupläne, <https://www.bdew.de/energie/vorausschauender-netzausbau-stromvnb-veroeffentlichen-netzausbauplaene/> (Zugriff: 2024-09-30)
- Brinkschmidt, Anna* (Sektorenkopplung im Energieregulierungsrecht, 2023): Sektorenkopplung im Energieregulierungsrecht, Dissertation, Bd. 24, 2023
- Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV): Masterplan Ladeinfrastruktur II der Bundesregierung, Ausgabe: 10.2022
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz* (Sektorenkopplung – Chance für die Industrie, 2024): Sektorenkopplung – Chance für die Industrie, <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/Sektorenkopplung-chance-fuer-die-industrie.html> (Zugriff: 2024-09-05)
- Commissariat général au développement durable* (Objectif 33 % d'énergies renouvelables en 2030 : la France est-elle sur la bonne trajectoire ?, 2023): Objectif 33 % d'énergies renouvelables en 2030 : la France est-elle sur la bonne trajectoire ?, 2023
- Deutsch-französisches Büro für die Energiewende* (Hrsg.) (Sektorenkopplung als Vektor zur Flexibilisierung des Stromsystems, 2024): Sektorenkopplung als Vektor zur Flexibilisierung des Stromsystems: Konferenzzusammenfassung
- Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien* (Gesetz zur Änderung des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes, 2023): Gesetz zur Änderung des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes: Vorgang - Gesetzgebung, 20. Wahlperiode, <https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-%C3%A4nderung-des-geb%C3%A4ude-elektromobilit%C3%A4tsinfrastruktur-gesetzes/314911?f.wahlperiode=20&rows=25&pos=18&ctx=d> (Zugriff: 2024-10-08)
- Dreier, Wiltrud/Zinke, Julia* (Energiespeicheranlagen im Lichte der jüngsten Gesetzesänderungen und Rechtsprechung): Energiespeicheranlagen im Lichte der jüngsten Gesetzesänderungen und Rechtsprechung, in: EnK-Aktuell 2024, 010380
- Energy System Integration | www.acer.europa.eu (Energy System Integration | www.acer.europa.eu, 2024), <https://acer.europa.eu/green-deal/energy-system-integration> (Zugriff: 2024-09-20)
- EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)/Council of European Energy Regulators (CEER)* (The Bridge Beyond 2025, 2019): The Bridge Beyond 2025: Conclusion Paper, 19.11.2019
- Europäisches Kompetenz- und Forschungszentrum Clustermanagement im Dezember 2023* (Hrsg.) (Die Energiewende in der EU, 2023): Die Energiewende in der EU: Hintergründe und Fallbeispiele der lokalen Transformation urbaner Räume, Lehrbuch für Studium und Weiterbildung, 03/2023
- European Commission* (EU strategy on energy system integration, 2024): EU strategy on energy system integration, https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-systems-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en (Zugriff: 2024-09-23)
- Gröschel, Jan/Heusmann, Henrike* (Zweites Umsetzungspaket der RED III kommt verspätet, 2024): Zweites Umsetzungspaket der RED III kommt verspätet, <https://www.cmshs-bloggt.de/energiewirtschaft-klimaschutz/zweites-umsetzungspaket-der-red-iii-kommt-verspaetet/> (Zugriff: 2024-09-30)
- Heinicke, Thomas* (Auf dem Weg zur Wärmewende? Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und die Wärmeplanung): Auf dem Weg zur Wärmewende? Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und die Wärmeplanung, in: ZUR 2024
- IEA* (Europe – Countries & Regions - IEA, 2024): Europe – Countries & Regions - IEA, <https://www.iea.org/regions/europe/emissions> (Zugriff: 2024-09-20)
- Kment, Martin u. a.* (Hrsg.) (Energiewirtschaftsgesetz, 2024): Energiewirtschaftsgesetz, 3. Auflage, Baden-Baden: Nomos, 2024
- Kohls, Malte/Boerstra, Bente* (Aktuelle Beschleunigungsgesetzgebung zum Netzausbau – EU-Notfall-Verordnung, RED III und Umsetzung in Deutschland (Teil 1), 2024): Aktuelle

- Beschleunigungsgesetzgebung zum Netzausbau – EU-Notfall-Verordnung, RED III und Umsetzung in Deutschland (Teil 1), in: EnWZ 2024, S. 69
- Lacoste, Ophélie/Annamayer, Élodie (Hrsg.) (Énergie - La recharge du véhicule électrique, 2022):
Énergie - La recharge du véhicule électrique: Synthèse des travaux du colloque du 6 mai 2022 à Paris Dauphine, étude 27, Énergie - Environnement - Infrastructures n° 12: LexisNexis, 12.2022
- Lamoureux, Marie (Droit de l'énergie, 2022): Droit de l'énergie, Paris: LGDJ, 2022
- Le Bihan-Graf, Christine/Rosenblieh, Laure/Lemoine, Hadrien (Analyse des principales mesures de la directive RED III, des modalités et des enjeux de sa transposition en droit interne, 2024):
Analyse des principales mesures de la directive RED III, des modalités et des enjeux de sa transposition en droit interne, in: Énergie - Environnement - Infrastructures 01.2024 (01.2024), Comm. 1
- (Masterplan Ladeinfrastruktur II, 2022): Masterplan Ladeinfrastruktur II: Mehr Tempo beim Ausbau von Ladeinfrastruktur
- Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Un plan d'action pour produire un million de pompes à chaleur dès 2027, 2024): Un plan d'action pour produire un million de pompes à chaleur dès 2027, <https://www.economie.gouv.fr/actualites/plan-action-pompes-chaleur-2027> (Zugriff: 2024-09-29)
- Ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation/Ministère de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques/Ministère du Logement et de la Rénovation urbaine (Programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE), 2019):
Programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE), <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe> (Zugriff: 2024-09-29)
- (Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), 2022): Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/strategie-nationale-bas-carbone-snbc#mise-en-uvre-de-la-snbc-5> (Zugriff: 2024-09-29)
- (Neustart für die digitale Energiewende, 2023): Neustart für die digitale Energiewende: Intelligente Strommessgeräte
- Office franco-allemand de la Transition énergétique (Hrsg.) (L'intégration sectorielle comme facteur de flexibilisation du système électrique, 2024): L'intégration sectorielle comme facteur de flexibilisation du système électrique: Synthèse de conférence
- Rudolph, Thomas (Vehicle to Grid: Vom Fahrzeug ins Netz): Vehicle to Grid: Vom Fahrzeug ins Netz, <https://enbw-eg.de/blog/vehicule-to-grid/> (Zugriff: 2024-10-10)
- Schnittker, Daniel/Fründ, Frederike (Der bundeseinheitliche Rechtsrahmen der Wärmeplanung): Der bundeseinheitliche Rechtsrahmen der Wärmeplanung: Systematik und Wirkungsweise des Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze, in: NVwZ 2024, S. 289
- SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN UND FDP (Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), 2021): Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), 2021
- Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) vom 03.2020 (Stratégie Nationale Bas-Carbone, 2020) (2020)
- Umweltbundesamt (Erneuerbare Energien in Zahlen, 2024): Erneuerbare Energien in Zahlen, <https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-in-zahlen#strom> (Zugriff: 2024-09-29)
- Vie publique (Stratégie énergie et climat : la PPE et la SNBC, des outils pour atteindre la neutralité carbone, 2024): Stratégie énergie et climat : la PPE et la SNBC, des outils pour atteindre la neutralité carbone, <https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/272880-strategie-energetique-quoi-servent-la-ppe-et-la-snbc> (Zugriff: 2024-09-29)
- Weiss, Maria-Lena/Zdziarstek, Samira (Neuer Schwung für Energiespeicher? Die Speicherstrategie der Bundesregierung im Lichte der aktuellen Entwicklungen im Recht der Energiespeicherung): Neuer Schwung für Energiespeicher? Die Speicherstrategie der Bundesregierung im Lichte der

CO₂InnO – Darstellung des Rechtsrahmens der Energiespeicherung sowie der Sektorenkopplung

aktuellen Entwicklungen im Recht der Energiespeicherung, in: EnWZ 2024, 114
Werthmüller, Christian/Reith, Simon-Cyrill (Die kommunale Wärmeplanung, 2024): Die kommunale
Wärmeplanung, in: IR 2024 (2024), S. 60
Wietschel, Martin u. a. (Sektorenkopplung – Definition, Chancen und Herausforderungen):
Sektorenkopplung – Definition, Chancen und Herausforderungen: Working Paper Sustainability
and Innovation No. S 01/2018, 02.2018. Aufl., Karlsruhe